

Химич Н. Є.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет
Імені Григорія Сковороди»,
Томенко Л. М.,
ЗДО «Любавонька» м. Переяслава–Хмельницького

ВИКОРИСТАННЯ МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ ЗДО У ВИХОВАННІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Духовна культура – одна із сторін загальної культури людства. На відміну від матеріальної культури, яка орієнтована на предметно–фізичний світ, культура духовна пов'язана з інтелектуальною та емоційно–психічною діяльністю людини і надає визначеності й спрямованості цій діяльності та поведінці людини в цілому. Духовна культура охоплює всі сфери життєдіяльності особистості: мову, звичаї, норми, вірування, знання, мистецтво тощо.

Озброєння основами духовної культури, починаючи з дошкільного віку, важливе тому, що це не лише дає маленькій дитині уявлення про культуру поведінки, прийнятну у сучасному суспільстві, але й забезпечує розбудову внутрішнього (інтелектуального, морального та естетичного) потенціалу шляхом гармонійного поєднання трьох складових духовності: Істини, Добра, Краси.

Духовна культура (за П. Щербанем) складається з кількох компонентів:

- інтелектуальна культура (знання, мислення);
- моральна культура (честь, гідність, культура почуттів, статеві культура);
- культура спілкування (комунікативні здібності, духовні запити, культура мови);
- національна культура та національна самосвідомість;
- художньо–естетична культура;
- християнська морально–етична культура, релігійні заповіді та традиції;
- родинно–побутова культура;
- політична, правова, екологічна культура особистості.

Формування духовної культури особистості відбувається під впливом укладу життя сім'ї, роду, народу, нації [5, с. 169].

З наймолодшого віку дорослі мають створити усі необхідні умови для збагачення духовного світу дітей, захистити від негативних впливів, щоб задоволення дитячих запитів сприяло їх найвищому

духовному розвитку. Варто зосередитись на головному: забезпечити кожній зростаючій особистості найважливішу підтримку – духовну.

Проблем і розвитку духовної культури особистості, починаючи з наймолодшого віку, приділяли велику увагу видатні педагоги–класики (А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлинський, Ф. Фребель та ін.). У дослідженнях сучасних вчених (Ш. Амонашвілі, І. Бех, А. Богуш, Л. Калуська, та ін.) також ця проблема посідає значне місце.

Так Ш. Амонашвілі констатує: «Діти вчаться краще там, де їх виховують і на цій основі навчають. Вони вчаться гірше там, де їх навчають і сподіваються, що навчання поведе за собою вихованість» [2, с. 190]. Вчений вважає, що саме виховання, зокрема духовного світу особистості, має бути пріоритетним. При цьому необхідно постійно спрямовувати погляд дитини на свій внутрішній, духовний світ, який набагато ширший і багатогранніший, ніж зовнішній: «Якщо в духовному світі панують світлі образи і думки, обласгороджені почуття і наміри, якщо в ньому панує культура і якщо життя в ньому героїчне, то з таким духовним світом ми будемо утверджувати у зовнішньому житті високі, одухотворені цінності» [1, с. 65].

І. Бех радить виховувати духовну культуру у підростаючого покоління, опираючись на «феномен ціннісного масштабу людини» [3, с. 5]. Вчений рекомендує виховувати зростаючу особистість повноцінним суб'єктом в практичній діяльності, «яка розуміється й здійснюється як форма розвиненої культури, оскільки тільки в ній матеріалізуються вищі духовні цінності» [3, с. 5].

А. Богуш переконана, що духовну культуру потрібно виховувати з раннього дитинства, коли дитяча душа надзвичайно ніжна, тендітна, чутлива. «Дитяче серце надзвичайно сприятливе до всього. Воно м'яке, наче віск, на якому відображається відбиток притиснутої донного печатки» [4, с. 16]. «Від того, яким дитині відкривається світ, за лежатиме її майбутнє духовне зростання» [4, с. 7].

Духовна культура виховується за допомогою різноманітних засобів. Особливим розвивальним простором, який сприяє вихованню духовної культури особистості, залученню дитини до світу мистецтва, розширенню її національного світогляду, формуванню життєвої компетентності тощо є музейний простір – важливий засіб у сфері особистісного виховання дітей, що створює умови занурення особистості у спеціально організоване розвивальне предметно–просторове середовище. Однак у практичній роботі з дітьми дошкільного віку конче необхідно, щоб музейний простір розглядався не лише як освітній засіб, певне розвивальне середовище, а використовувався з метою створення цілісного фундаменту всіх компонентів духовної культури особистості. Саме музейний простір закладу дошкільної освіти може слугувати, на нашу думку, ідеальним засобом виховання духовної культури особистості у старшому дошкільному віці.

У термін «музейний простір» вкладено розуміння того, що музей здатний у числі інших сучасних чинників цілеспрямовано забезпечувати процеси виховання і навчання. Однак в умовах закладу дошкільної освіти неможливо створити експозиції, що відповідають вимогам музейної справи. Тому музеї в ЗДО називають міні–музеями. Міні–музеї – це особливий розвивальний простір. Частина слова «міні» відображає вік дітей, для яких вони призначені, розміри експозиції і чітко визначену тематику такого музею. Призначення міні–музеїв – залучити дітей до активної діяльності і спілкування, впливати на їхню емоційну, культурну сферу. Дослідження вчених дозволили констатувати, що у дітей, які займаються в музейно–освітньому просторі, певним чином модифікується розумова діяльність, діти більш вільно оперують образами. Призначення музею – духовне виховання дошкільнят, суть якого полягає в тому, щоб зростити в дитячій душі насіння любові до рідної природи, рідного краю і сім'ї, історії та культури своєї країни, до всього, що створено працею людей. Музей в дитячому садку – досить цікаве та перспективне явище, бо містить у собі великий потенціал для особистісного розвитку дошкільнят. Він розширює «середовище існування» дитини вже з дошкільного віку і є місцем культурного відпочинку. Головне у музеї – не його площа чи величина колекції, а культурна цінність експонатів. Оскільки музей здатний збагатити внутрішній світ дитини–дошкільника, то надзвичайно важливо в цей період сформувати навколо вихованців відповідне середовище, розвинути в них естетичне сприймання, а також емоційно–позитивне ставлення до тих чи інших історичних та культурних явищ.

З огляду на важливість окресленої проблеми для виховання підростаючого покоління, у 2016 році на базі ЗДО «Любовонька» міста Переяслава–Хмельницького Київської області було розпочато експериментальне дослідження з метою: виявити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови ефективного виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку шляхом створення музейного простору в освітньому процесі ЗДО.

Ми припустили, що ефективність виховання духовної культури у старших дошкільників значно підвищиться за таких умов: створення освітнього середовища в ЗДО з використанням музейного простору як осередку духовного розвитку особистості; спеціальна розробка системи роботи з виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку за допомогою впровадження елементів музейної педагогіки в освітній процес ЗДО; вдосконалення педагогічної майстерності вихователів ЗДО, набуття ними професійних компетентностей щодо виховання духовної культури у дітей; організація освітнього процесу в ЗДО на засадах співробітництва з родиною.

Експеримент наближається до завершення. Під час експериментального дослідження у ЗДО «Любовонька» створено чотирнадцять міні–музеїв (писанкарства, народної іграшки, українського посуду, космосу, транспорту, бісеру, гудзика, природи України та ін.), у яких працюють із дітьми досвідчені, професійні педагоги. Ними

використовуються різноманітні форми музейно–педагогічного процесу (екскурсії, заняття, свята, концерти, конкурси вікторини тощо), багатий арсенал активних та інтерактивних методів роботи з дітьми, спрямованих на виховання духовної культури особистості. До уваги пропонуємо фрагменти конспектів занять, проведених педагогами–практиками зі старшими дошкільниками.

Фрагмент конспекту заняття
«Маленькі історії про Великий світ дерев»
в міні–музеї «Одного дерева і не тільки...»
(вихователь Верба Оксана Григорівна)

Мета: створити екологічно–розвивальне середовище на основі міні–музею(особисту територію дошкільників, за яку вони вчаться нести відповідальність);вчити дітей бути не пасивними спостерігачами, а активними співавторами, творцями, дослідниками, виявляти кмітливість та вчитися у природи мудрості; розвивати пізнавальний інтерес до об’єктів та явищ навколишнього світу; виховувати відповідальність за збереження довкілля, екологічну культуру. Забезпечувати сприятливі умови для креативного, духовно–морального розвитку.

Хід заняття

Діти з вихователями заходять до групи і підходять до обладнаного міні–музею.

Вихователь читає вірш:

Добрий день шановні гості,

Добрий день, малята

У музеї нашої групи

Раді Вас вітати

А музей в нас непростий:

Він незвичний, чарівний.

І, перш, ніж екскурсію починати.

Хочу Вас дещо запитати:

- Діти, а чи знаєте ви, що таке «музей»?

- Які музеї ви знаєте в нашому місті?

- Що можна побачити і про що дізнатися в музеях?

Отже і ми з вами вирішили музей відкрити, та ще й гостей запросити

Як називається наш музей?

Діти:міні–музей «Одного дерева і не тільки...»

Вихователь: Одне дерево величне

Стереже наш музей

Воно й справді геть незвичне

Має безліч різних ідей

І допомогти йому втілити ці ідеї в життя вирішили ми з вами.

Діти, скажіть, будь ласка, як називається одним словом все те, що є в нашому музеї?

Діти: Експонати

Вихователь: – То які ж експонати у нас є?

Діти: – Гербарій «Листя і квіти дерев»,

– Вироби із дерева,

– Дерев’яні іграшки,

– Природний матеріал,

– Колекція дисків про дерева,

– Загадки, вірші, казки, легенди, оповідання про дерева,

– Ігри про дерева,

– Театри,

– Чарівні дерева,

Вихователь: А які ж правила поведінки в музеї?

Діти: – Не шуміти,

- Слухати уважно,

- В нашому музеї дозволено торкатися експонатів руками,

- Після розгляду експонату потрібно покласти його на місце,

- Експонати не можна ламати і забирати додому,

- Можна і навіть треба задавати питання,

- Не забороняється поповнювати музей новими експонатами.

Звучить музика.

Вихователь: Діти, ви чуєте?

Чарівна музика лунає:

Здається наше дерево оживає

Дерево «оживає» – мигає.

Дерево: Я чую гомін, радість, сміх,

І я вітаю Вас усіх.

Радію, що в музей наш завітали,

Бажаю, щоб цікавинки Ви тут пізнали.

Вихователь: Дякуємо тобі, любе, мудре дерево. А скажи нам, будь-ласка, як ти жило раніше, поки не потрапило до нас в музей?

Дерево: Раніше я було звичайним, маленьким жолудем. Пройшло дуже багато років, і ось я перед вами у своїй величній красі.

Вихователь: І справді, ось під деревом лежать жолуді. Отже, як називається наше дерево?

Діти: Дуб.

Вихователь: А скільки ще цікавих сюрпризів підготувало наше дерево! Ось в його кроні я бачу листочок із запитаннями. То що, пограємо з деревом?

Якщо ваша відповідь буде правильна, то дерево засяє зеленим сяйвом, якщо ні – тривожним червоним:

- Що дають людям дерева? (Їжу, деревину, кисень).
- Що можна визначити по кільцям на стовбурі дерева? (Вік).
- Для чого дереву кора? (Для захисту).
- З квітів якого листяного дерева бджоли виготовляють найсмачніший мед? (Липа).
- Яке дерево називають деревом ледарів? (Кокос. Його плоди, дозріваючи, падають на землю самі).
- У якого дерева стовбур білий, а в якого – сірий? (Береза і осика).
- Яке дерево, як і береза, дає солодкий сік? (Клен).
- Чому лісники називають березу «доброю нянею ялинок»? (Молоді ялинки «горять» від сонця, а саме в березовому лісі швидко піднімаються. Берези оберігають їх від сонця своєю тінню).
- Дерево, яке ніхто не лякає, а воно тремтить? (Осика).
- Його листя схоже на дитячі долоньки? (Клен).
- Яке дерево може передбачати погоду, зокрема дощ? (Клен: якщо з'явилися на кленових листочках слюзи, значить через кілька годин буде дощ).
- З якого дерева виготовляють роялі, скрипки? (Ялина).
- З якого дерева виготовляють сірники? (Сосна).
- Від назви якого дерева походить назва весняного місяця? (Берези – березень).
- А літнього? (Липа – липень).
- У якому дереві корисне все-все? (Сосна. Хвою клюють лісові птахи. Для лося краща зимова їжа – кора і молоді соснові гілки. Білки і шишкарі – ласують сосновим насінням. Сосновим повітрям легко дихається).

**Фрагмент конспекту заняття в міні-музеї транспорту
«Обережність – запорука безпеки»
(вихователь Губрій Інна Віталіївна)**

Мета: закріплювати знання дітей про транспорт, удосконалювати знання правил дорожнього руху, правила поведінки на вулиці; виховувати культуру безпеки життєдіяльності.

Хід заняття

Вихователь: Діти, скажіть, які професії визнаєте?

- Люди яких професій допомагають у біді? (пожежники, лікарі, поліцейські, рятівники).

- Що рятівникам допомагає в їхній професії? (транспорт)

(підходять до міні-музею транспорту і розглядають).

- На якому транспорті їздять рятівники? (швидка допомога, пожежна машина, поліцейська).

- Як одним словом називається цей транспорт? (спеціальний).

- Чому його так називають?

- Щоб не трапилось біди на дорозі, що потрібно знати? (правила дорожнього руху).

Так, на вулиці ми дотримуємось правил дорожнього руху, а автомобілі, пасажери, пішоходи є учасниками дорожнього руху.

Дидактична гра «Слухай уважно, відповідай швидко»

- Кого перевозять автомобілі? (пасажирів).
- Хто такий водій? (той, хто керує транспортом).
- Хто такий пішохід? (людина, яка бере участь в дорожньому русі, але вона не в транспорті).
- Як називається частина вулиці по якій ходять люди? (тротуар).
- По якій частині вулиці їздять автомобілі? (проїжджа частина).
- Де переходять вулицю пішоходи? (по пішохідному переходу).
- Які є види пішохідних переходів? (підземний, наземний, надземний).
- Що допомагає водіям і пішоходам на дорозі? (дорожні знаки).

Дидактична гра «Світлофор»

Фрагмент конспекту заняття «Ложка в житті людини» в міні-музеї ложки (вихователь Панферова Тамара Григорівна)

Мета: вчити дітей емоційно відгукуватися на розгляд рукотворних предметів, якими користувалися в давнину, формувати уявлення про предмети старовинного посуду; познайомити з новим експонатом; сприяти розвитку зацікавленого ставлення до предметного середовища, виховувати національну та родинно-побутову культуру, інтереси повагу до історії свого народу.

Хід заняття

Діти знаходяться біля міні-музею ложки.

Вихователь: Діти, сьогодні нам з Нової пошти прийшла посилка. Як видумаєте, що у ній? *(відповіді дітей)*. Що насправді, дізнаємось коли відкриємо?*(в посилці ложка для спагеті)*. Вихователь продовжує:

Вихователь: Ви знаєте, що таке спагеті? Зараз за допомогою ось цієї спеціальної ложки спробуйте діставати спагеті з миски, адже вона зовсім не така як звичайна ложка

Діти по черзі за допомогою ложки пробують діставати спагеті з миски спеціальною ложкою.

Вихователь: Ложку для спагеті залишимо у нашому музеї. Це новий експонат. А скажіть—но, діти, навіщо людині ложка?

Відповіді дітей.

Вихователь: Як ви думаєте, коли з'явилась перша ложка?

Розповідь вихователя про виникнення ложки з використанням мультимедійного проєктора:

Дуже—дуже давно, коли перші люди жили на Землі, вони їли руками сиру їжу, тому що посуду у них ніякого не було. З часом вони навчилися видобувати вогонь, з каменя виточувати вироби. Знайшовши глину, почали ліпити з неї різні предмети, які, потрапляючи у вогонь, не згорали, а ставали міцні, зручні. У них можна було зберігати і варити їжу. А гарячу їжу люди вже брали не руками, а глиняними ложками. Так з'явився посуд і сама перша ложка. Через багато років люди навчились виготовляти посуд із різних матеріалів для різних видів їжі, різної форми та розміру.

Розповідь вихователя супроводжується показом на екрані.

Дидактична гра «Знайди призначення ложкам»(діти розкладають ложки за їхнім призначенням: столова, чайна, десертна, кавова, ложка для соусу тощо).

Вихователь: Ложками не лише їдять, а ще це може бути і музичний інструмент.

Музична гра на ложках(діти виконують відому українську народну мелодію під музичний супровід).

Головним результатом експерименту стане реалізація цілісного системного підходу у науково-методичному забезпеченні освітнього процесу закладу дошкільної освіти, який дозволить розкрити особливості виховання духовної культури у дітей старшого дошкільного віку шляхом створення музейного простору в ЗДО і головне – допоможе закласти духовний фундамент зростаючої особистості, що забезпечить її повноцінний розвиток та внутрішнє становлення на наступних вікових етапах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Амонашвили Ш. А. Баллада о воспитании. Истинное воспитание ребенка – в воспитании самих себя– Артемовск: Лаборатория гуманной педагогики, 2008. 171 с.
2. Амонашвили Ш. А. Вера и любовь. Артемовск: Лаборатория гуманной педагогики, 2009. 213 с.
3. Бех І. Особистість як мета сучасного виховання. *Вічне слово*. 2015. № 3–4. С. 4 – 6.
4. Богуш А. М. Сучок В. Є. Уроки духовності дітям. Одеса: Друк, 2007. 198 с.
5. Щербань П. М. Національне виховання в сім'ї: для батьків, учителів, вихователів. Київ: Борівітер, 2000. 260 с.